

УДК 379.85 EDN: LOMSUX

DOI: 10.5281/zenodo.11403271

ХАВАНОВА Наталья Владимировна*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ)**доктор экономических наук, профессор; e-mail: khavanova.nv@mail.ru***ГОНЧАРОВА Оксана Владимировна***Армавирский государственный педагогический ун-т (Армавир, Краснодарский край, РФ)**кандидат биологических наук, доцент; e-mail: oksana_goncharova@mail.ru***ЛОГВИНА Елена Владимировна***Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского,**Институт «Таврическая академия» (Симферополь, Респ. Крым, РФ)**кандидат экономических наук, доцент; e-mail: vivat.log.1474@mail.ru***МУДАРИСОВ Рафик Габдуллович***Российский государственный педагогический ун-т им. А.И. Герцена (С.-Петербург, РФ)**кандидат биологических наук, доцент; e-mail: rafik.mudarisov@bk.ru*

КОНЦЕПЦИЯ УМНОГО ГОРОДА КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Концепция умного города имеет важное значение для развития городского туризма, так как позволяет оптимизировать процессы управления городскими процессами, сделать рациональным потребление ресурсов и влияние на окружающую среду. В свою очередь это положительно влияет на имидж городской дестинации и создаёт условия для комфортного пребывания туристов. При очевидной важности изучаемой концепции её механизмы на сегодня воспринимаются неоднозначно. Поэтому целью данной статьи является определение влияния технологий концепции «умного города» на развитие городского туризма, выявление важнейших инструментов умной дестинации и изучение их восприятия в профессиональном туристском сообществе. В статье изучены подходы к определению концепции «умного города», определены составляющие умного города и их влияние на развитие туризма. Для подтверждения гипотезы о неоднозначном восприятии результатов цифровизации в туристском профессиональном сообществе, проведён опрос представителей отрасли. В результате выявлены представления и ожидания работников в сфере туризма от внедрения концепции «умный город» и её влияние на развитие городского туризма, а также причины негативного отношения к ней и опасения сотрудников.

Ключевые слова: умный город, городской туризм, умная дестинация, цифровизация сферы туризма

Для цитирования: Хаванова Н.В., Гончарова О.В., Логвина Е.В., Мударисов Р.Г. Концепция умного города как драйвер развития туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №1. С. 33–46. DOI: 10.5281/zenodo.11403271.

Дата поступления в редакцию: 9 марта 2024 г.

Дата утверждения в печать: 10 апреля 2024 г.

Natalia V. KHAVANOVA

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia)

PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: khavanova.nv@mail.ru

Oksana V. GONCHAROVA

Armavir State Pedagogical University (Armavir, Krasnodar Kray, Russia)

PhD in Biology, Assoc. Prof.; ORCID 0000-0002-4534-3862; e-mail: oksana_goncharova@mail.ru

Elena V. LOGVINA

V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Rep. of Crimea, Russia)

PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: vivat.log.1474@mail.ru

Rafik G. MUDARISOV

Herzen University (St. Petersburg, Russia)

PhD in Biology, Associate Professor; e-mail: rafik.mударисов@bk.ru

SMART CITY CONCEPT AS A DRIVER FOR TOURISM DEVELOPMENT

Abstract. *The smart city concept is important for the urban tourism development, as it allows managing urban processes more effectively, optimizing resource consumption and the impact on the environment. In turn, this positively effects the image of the city destination and makes tourists' visiting more comfortable. The smart city concept has obvious benefits, but its mechanisms today are perceived ambiguously. Therefore, the article is aimed at determining the influence of the smart city technologies on the urban tourism development, identifying the most important tools of a smart destination and studying their perception in the professional tourism community. The article examines approaches to defining the "smart city" concept, identifies its components and their impact on the tourism development. To confirm the hypothesis that tourism professional community accepts digitalization results controversially the authors interviewed industry representatives. It made possible to understand the perceptions and expectations of tourism workers from the implementation of the "smart city" concept and its impact on the development of urban tourism, as well as the reasons for the negative attitude towards it and the fears of employees.*

Keywords: smart city, urban tourism, smart destination, digitalization of tourism

Citation: Khavanova, N. V., Goncharova, O. V., Logvina, E. V., & Mudarisov, R. G. (2024). Smart city concept as a driver for tourism development. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(1), 33–46. doi: 10.5281/zenodo.11403271.

Article History

Received 9 March 2024

Accepted 10 April 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

По прогнозам ООН к 2050 г. около 70% населения Земли будет проживать в городах. Это значит, что традиционная модель функционирования городского пространства в ближайшее время будет становиться все менее эффективной: население городов растёт, а вместе с этим увеличивается нагрузка на городские службы и инфраструктуру, растёт объем выбросов выхлопных газов и сточных вод, увеличивается потребление ресурсов и усиливается негативное влияние на окружающую среду. Именно поэтому в современном мире приобретает все большую популярность концепция «умного города», ведь именно инструменты smart-модели позволяют оптимизировать процессы потребления ресурсов через грамотное управление городской средой, улучшить жизнь местных жителей, сделать отдельные объекты и услуги более доступными. Умный город – это место, где традиционные сети и услуги становятся более эффективными за счёт использования цифровых решений на благо его жителей и бизнеса. Целью создания «умного города» является улучшение качества жизни с помощью цифровизации всех его компонентов для повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд резидентов. В свою очередь технологичные и комфортные дестинации в большей степени привлекают туристов даже при меньшем исходном наборе рекреационных ресурсов. Поэтому имплементация модели «умного города» положительно сказывается на развитии туризма.

Вместе с этим по-прежнему остаются неясным набор и содержание критериев умности города, тем более не разработаны показатели «умности» в контексте туризма. Это может приводить к ошибкам в стратегическом планировании развития туризма, неправильной ориентации на цели цифровизации, неверному позиционированию на туристском рынке. Большая часть критериев позволяет оценить уровень цифровизации, однако это не даёт возможности понять, как стремительная цифровизация влияет на жизнь населения и на развитие

туризма, и позволяет ли это оценить степень удовлетворённости всех категорий туристов? Ведь согласно диффузной модели распределения инноваций Э. Роджерса, актуальной в условиях цифровизации, около 40% населения составляют позднее большинство и отстающие, которые начинают пользоваться цифровыми сервисами и новшествами после того, как они давно уже адаптированы на рынке, или вообще их не приемлют. Это подтверждается и разными исследованиями. Так, Ходачек И.А, Дельва К.И. и Галустов К.А. отмечают, что главной проблемой имплементации концепции умного города является сложность изменения модели социальных отношений при переходе от иерархической модели управления городом к распределённому принятию решений с участием горожан на основе цифровых технологий вовлечения [6].

Поэтому целью данной статьи является определение влияния технологий концепции «умного города» на развитие городского туризма, выявление важнейших инструментов умной дестинации и изучение их восприятия в профессиональном туристском сообществе.

Вопросам развития умных городов и городского туризма уделяется много внимания как в русскоязычном, так и в зарубежном сегменте. Степень разработанности понятия достаточно высока, о чем свидетельствует появление обзорных публикаций, изучающих научные взгляды на определение, концепцию и оценку понятия «умный город» [2, 19]. Изучение этих научных трудов, а также обзор других научных публикаций и аналитических обзоров показывает, что единого понимания и определения «умный город» на данный момент нет. Одни страны и органы власти рассматривают его как исключительно набор решений для оптимизации управленческих процессов, в отдельных случаях вся интеллектуальность сводится к созданию единой цифровой платформы для большей части городских служб, но чаще всего «умный город» рассматривается как инструмент устойчивого развития, рационального

природопользования и снижения антропогенной нагрузки на экосистемы. Поэтому мы провели изучение научной литературы

относительно определения понятия «умный город» и выявления его базисных понятий.

Таблица 1 – Определение базисных понятий концепции «умного города» в научной литературе

Характеристика понимания «умного города»	Авторы
Система управленческих механизмов, направленная на устойчивое, экологичное развитие города и всех его структурных частей. В центре определения – окружающая среда	Barrionuevo J.M., Berrone P., Ricart J.E. [8] Boes K., Buhalis D., Inversini A. [9] Giffinger R. et al. [21]
Базовым понятием выступает город и его инфраструктура, в умном городе все направлено на её оптимизацию и рациональную работу	Chen T. [13]
В центре определения – общество города и его блага, которые достигаются системой цифровых решений и мероприятий	Guan L. [15] Lazarioiu G.C., Roscia M. [20] Смирнов Е.А. [3]
В центре определения коммуникация, обмен информацией, товаром и энергией, который обеспечивается цифровыми решениями в умном городе (в том числе т.н. е-коммерция, Интернет вещей и пр.)	Филин Е.И., Родина Т.Е. [5]
Базисом выступает грамотное управление всеми элементами города, которое усиливается цифровой коммуникационной и менеджмент-средой	Hall R.E., Bowerman B., Braverman J., Taylor J., Todosow H., Von Wimmersperg U. [16] Harrison C., Eckman B., Hamilton R., Hartswick P., Kalagnanam J., Paraszczak J., Williams P. [17]
Базисом определения выступает городское сообщество как субъект экономических и управленческих процессов, что достигается технологиями вовлечения	Ходачек И.А, Дельва К.И., Галустов К.А. [6]
Город умный, когда инвестиции в человеческий и социальный капитал, а также традиционную (транспорт) и современную (ИКТ) коммуникационную инфраструктуру способствуют устойчивому экономическому росту и высокому качеству жизни при разумном управлении природными ресурсами посредством совместного управления	Caragliu A., Del Bo C., Nijkamp P. [12] Веселова А.О., Хацкевич А.Н., Ежова Л.С. [1] Шнорр Ж.П. [7]
Комплекс технических решений и организационных мероприятий, создающих условия для удобной жизни, работы и ведения бизнеса	Нацпроект Минстроя России программа «Цифровой регион»
Базисом выступает цифровизация всех сфер деятельности в городе	Федорова О.В., Гайнулова Л.А., Зуева К.С. [4]

Можно сказать, что независимо от того, что стоит в центре понятия «умный город», в результате все его составляющие получают импульс развития и лучшие условия существования – и общество, и инфраструктура, и окружающая среда. Согласно исследованию McKinsey, «умные» решения способствуют мультипликативному эффек-

ту в повышении качества жизни в городах в таких сегментах как безопасность, оптимизация времени, здравоохранение, окружающая среда, коммуникативность, работа, стоимость жизни в городе¹. Этот тезис подтверждается и изученными нами исследованиями.

Но при этом так или иначе на первый

¹ McKinsey Global Institute analysis. URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future>

план выходят разные заинтересованные стороны, а значит и критерии оценивания «умности» города будут разными. Например, если базовым элементом в понимании «умного города» является система управленческих решений, то оцениваться будет работа органов власти, которые в данном случае и выступают основной заинтересованной стороной. А если на первый план выносятся процессы цифровизации, то оцениваться будет её интенсивность и результаты, тогда как интересантами будут в первую очередь коммерческие структуры, которые разрабатывают конкретные технические решения и инструменты, и только потом – ответственные за их имплементацию органы власти, и далее – конкретные городские структуры и общество. Такой подход может порождать недопонимание и сложности принятия на одном из этапов реализации концепции «умный город», когда, к примеру, объекты образования или системы здравоохранения не являются прямыми интересантами цифровизации, а потому видят в первоначальных попытках её внедрения лишние затраты и отсутствие конечных выгод для себя, что приводит к нарушениям, ошибкам и неправильному использованию внедряемых систем. Вместе с этим определение разных ключевых заинтересованных позволяет изучать процессы цифровизации в городской среде и концепции умного города более детально в зависимости от выбранного подхода – например, изучать административные решения и их эффективность с позиций городского управления или ресурсосбережения. При понимании же влияния концепции умных городов на развитие туризма в них, на наш взгляд стоит придерживаться гуманистического подхода и определять ключевым выгодополучателем городское сообщество, частью которого на короткий период времени становится турист.

Разное понимание концепции «умный

город» приводит к отсутствию единой системы ожидаемых результатов и критериев оценки эффективности, в том числе с позиции туристической отрасли. В попытке ответить на вопрос «Что делает город умной дестинацией?» изучим обзоры и исследования разных структур. Так, в аналитическом обзоре McKinsey Global Institute analysis выделяется 3 уровня интеллектуальности умных городов, которые надстраиваются на физическую и социальную инфраструктуру: техническое цифровое оснащение (девайсы, сенсоры, Интернет-покрытие и пр.), смарт-приложения или инструменты дата-аналитики, адаптация и использование лучших инструментов для оптимальных управленческих решений и изменения поведения пользователей систем². Такой подход позволяет выделять этапность цифровизации городского пространства – от установки оборудования и обеспечения интернет-покрытия до понимания важности цифровизации и формирования цифровой грамотности общества. Последний этап – один из самых важных, именно он гарантирует эффективность всех управленческих решений, направленных на цифровизацию. Вместе с тем, вопреки очевидности необходимости создания базы для внедрения смарт-решений, на локальных примерах мы можем наблюдать, как объекты и достопримечательности создают приложения, не обеспечив при этом качественное интернет покрытие в своём заведении для того, чтобы гости могли ими пользоваться.

В свою очередь, Chung N. с соавторами [14] выделяют две основные составляющие умного города – hard- и soft-интеллектуальность (табл. 2.)

Мягкие элементы умного города во многом перекликаются с понятием «гибких навыков», которые отражают на человеческие коммуникационные способности. Вместе с тем мягкие элементы выступают своеобразной надстройкой к жёстким, базовым. Однако полностью с ней

² <https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future>

согласиться нельзя, деление на мягкие и жёсткие элементы достаточно условное, и на практике один и тот же городской или туристский объект будет относиться к первой или второй группе элементов умного города. Согласно этой модели, создание тематического парка в пределах умного города, как организация системы энергосбережения в нем будет его *hard*-элементом, а вот организация программ развлечений и обучения в нём посредством цифровых инструментов – *soft*-элементом.

Таблица 2 – Hard- и soft-составляющие умного города (сост. на осн. [14])

<i>Hard-интеллектуальность</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Рациональное использование ресурсов и ресурсосбережение • Рациональное использование энергии • Интеллектуальное взаимодействие с окружающей средой • Мобильность объектов инфраструктуры • «Умная» городская застройка • Умная система здравоохранения
<i>Soft-интеллектуальность</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Цифровизация системы развлечений • Цифровые решения в образовании • Цифровые решения в культуре • Цифровые решения в управлении и безопасности • Цифровые решения в экономической системе города

На сегодняшний момент существуют разные подходы к оценке интеллектуальности городов – такие, как Cities in Motion Index (CIMI), International Institute for Management Development (IMD) Smart City Index 2019, Smart Cities Index EasyPark.

В нашей стране проект «Умный город»³ реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», национальной программы «Цифровая экономика» и ведомственного проекта

цифровизации городского хозяйства «Умный город» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроя России)⁴. Совместно с МГУ был разработан интегральный индекс оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства («IQ городов»). В блоке «Туризм и сервис» интеллектуальность города как дестинации оценивается по таким показателям: «Электронные карты жителя города и гостя города» и «Внедрение комплексной системы информирования туристов и жителей города». Все мероприятия в этом блоке направлены на создание информационно комфортной среды для горожан и гостей города, в том числе с нарушениями здоровья. Другими словами, мероприятия по развитию туризма в умных городах во многом сводятся к созданию городского информационного портала сервисов и услуг, включающего возможность планирования туристического маршрута города, бронирования гостиниц, экскурсий, проведения торжественных мероприятий, обеспечения системы QR-навигации на объектах культурного наследия, аудиогиды и механизмы дополненной реальности, информирования о проведении интерактивных и культурно-выставочных мероприятий⁴.

Как видим, в контексте мировой практики городского туризма в умных городах, наличие информационной системы недостаточно. Поэтому в исследовании был проведён обзор «умных городов» с точки зрения разных аспектов развития городского туризма⁵.

Анализ городов, занимающих лидирующие позиции в рейтингах «умных городов», позволил сгруппировать smart-решения в 13 групп (табл. 3).

³ <https://russiasmartcity.ru/>

⁴ Приказ Заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства А.В. Чибис «Об утверждении базовых и дополнительных требований к умным городам (стандарт «Умный город»). 2020. URL: <https://minstroyrf.ru/upload/iblock/74f/Standart.pdf>

⁵ <https://www.smart-cities.eu/>

Таблица 3 – Основные группы и мировые практики smart-решений и их влияние на развитие туризма в умных городах

Категории smart-решений для умных городов	Примеры	Влияние на развитие туротрасли
1. Решения, направленные на устойчивое развитие городского пространства (рациональное использование природных ресурсов, ресурсосбережение, утилизация отходов и пр.)	Осло: практики устойчивых достопримечательностей, перераспределение потоков. Сингапур: использования солнечной энергии и осадков для поддержания городских экосистем. Нью-Йорк: используются системы обнаружения утечек чистой воды для сохранения чистой питьевой воды, светодиодные внутренние сельскохозяйственные фонари и передовые системы мониторинга качества воздуха	Комфортная среда для пребывания и проживания туристов, минимизация нагрузки на городскую инфраструктуру вследствие туризма, формирования новых достопримечательностей
2. Решения в области доступности здравоохранения и повышения продолжительности и качества жизни населения	В корейских клиниках автоматизированы практически все процессы, человеческий ресурс используется только там, где нужна высокая квалификация. Автоматизированы даже процессы взятия анализов. Это делает страну привлекательным направлением на рынке медицинского туризма	Формирование привлекательного продукта медицинского туризма
3. Решения, направленные на устойчивое развитие транспортной системы (снижение выбросов, повышение доступности объектов, улучшение навигации и отслеживание транспортных средств на маршруте)	В Нью-Йорке решения направлены на совместное использование автомобилей, что помогает сократить выбросы в городе и его окрестностях, а также помогает справиться с пробками на дорогах. В Копенгагене реализована система, которая контролирует качество воздуха, потребление энергии, дорожное движение и утилизацию отходов, а также соединяет системы парковки, светофоры, здания, интеллектуальные счётчики и системы зарядки электромобилей для управления движением транспорта в режиме реального времени	Формирование более благоприятной среды, комфортные перевозки и передвижение по городу позволяет туристам увидеть больше в городе, и как следствие, вызывает желание в него вернуться
4. Управленческие решения в сфере координации транспорта (стимуляция общественного транспорта как способа сокращения трафика, формирования smart-парковок, решений для планирования маршрута общественным транспортом и другими средствами, такими как самокаты и велосипеды)	В России функционирует цифровая экосистема Яндекс, которая включает цифровые ресурсы для планирования маршрута и отслеживания нужных транспортных средств, а также наличия пробок на дороге или других затруднений в движении транспорта	Такие решения стимулируют развития в первую очередь внутреннего туризма, так как позволяют гостям городов планировать маршруты, выбирать оптимальные способы посещения разных достопримечательностей, делают объекты более доступными
5. Мероприятия по обустройству городской инфраструктуры (обустройство велосипедных дорожек и тротуаров, формирование пешеходных зон, скверов, площадок для воркауты и пр.)	Во многих городах Северной Европы в центре обустраивается пешеходная зона, для этого создаются навигационные приложения, система освещения и пр.	Комфортная городская среда демонстрирует уровень заботы властей о населении, и формирует положительный имидж города, создаёт условия для пребывания в нем туристов

<i>Категории смарт-решений для умных городов</i>	<i>Примеры</i>	<i>Влияние на развитие туротрасли</i>
6. Решения в области повышения качества связи и интернет-покрытия, бесплатного WiFi, наличия зарядных пунктов для гаджетов и пр.	<p>В Нью-Йорке реализована программа по замене телефонных будок зарядными станциями с поддержкой Wi-Fi.</p> <p>В Окленде развитие 5G компании SPARK в центре является демонстрацией того, как может выглядеть будущее более широкого центрального делового района города</p>	Исследования показывают, что сегодня более 80% путешественников нуждаются в хорошем покрытии сети Интернет, так как пользуются разнообразными приложениями в поездке. Наличие покрытия, зарядных устройств и бесплатного WiFi формирует комфортную среду, позволяет делиться впечатлениями в сети здесь и сейчас, а значит работает не только как инструмент повышения комфорта в поездке, но и как способ продвижения дестинации
7. Административные решения по управлению городской средой (программы по координации субъектов через смарт-приложения, цифровые ресурсы для инвесторов, стратегические решения и пр.) а также усиление взаимосвязей между людьми (приложения и платформы для общения, для обмена мнениями и связи с властями)	<p>Программа «умный город» в Крайстчерче направлена на улучшение планирования и принятия решений, привлечение в город международных талантов и создание новых возможностей для бизнеса.</p> <p>В России механизмами формирования умного города выступают платформы «Активный гражданин», «Добродел» и пр.</p>	Хорошая коммуникация с властью позволяет быстро и эффективно решать возникающие проблемы в городе, а значит у туриста меньше вероятности попасть в трудную ситуацию, связанную с забастовками и протестами. Кроме того, этот механизм также способствует формированию комфортной среды
8. Решения, направленные на оптимизацию времени горожан (стимулирование агрегаторов услуг, служб доставки и цифровых маркетплейсов, системы на основе биометрических показателей)	Во многих умных городах активно развиваются и пользуются спросом агрегаторы услуг (такси, туров и пр.) и цифровые маркетплейсы	Такой подход делает более доступными туристские предложения, улучшает качество пребывания туриста в городе (за счёт экономии времени)
9. Забота об уличных животных с помощью цифровых решений (чипирование, отслеживание, кормление, лечение, мониторинг популяции и пр.)	Цифровые решения для подкорма в Стамбуле и китайских городах (например, приложения с возможностью оплатить дистанционно порцию корма для уличных кошек)	Уличные животные становятся дополнительным фактором привлекательности города, а потому забота о них воспринимается туристами как дополнительный стимул посетить город
10. Цифровые платформы и инструменты для усиления безопасности (системы видеонаблюдений и камеры для отслеживания нарушителей, умные датчики и аналитические системы для изучения и предотвращения преступлений)	Департамент полиции Нью-Йорка протестировал веб-программное обеспечение, которое на основе данных о совершенных преступлениях, позволяет прогнозировать возможные нарушения закона и реагирования на них.	Безопасность – ключевой фактор, влияющий на выбор места отдыха. Многие методики оценивания безопасности дестинаций рассчитываются на основе соотношения преступлений на душу населения. Чем более безопасна дестинация, тем востребованнее она у туристов.
11. Цифровые платформы для учреждений культуры и досуга (например, электронные афиши, цифровые ресурсы для	Artefact – проект Министерства культуры РФ, разработанный для музеев России. Реализован в виде приложения, которое адаптируется каждым музеем и после наполнения	В туризме этот механизм имеет важнейшее значение, так как делает процесс посещения объекта более

<i>Категории смарт-решений для умных городов</i>	<i>Примеры</i>	<i>Влияние на развитие туротрасли</i>
музеев, электронные библиотеки, цифровые кассы и пр.)	позволяет распознавать при помощи смартфона музейные объекты и получать дополнительную информацию о музейных экспонатах в виде текстов, изображений, аудио и видео контента	впечатляющим и информативным
12. Образование (цифровизация обучения, цифровые дневники, чаты и пр.)	В России цифровизация образования выражается в создании общего цифрового пространства через ресурсы для обучения и общения (Сферум), систему электронных дневников и дополнительных образовательных платформ. Такой подход делает обучение более наглядным, доступным и понятным современной молодежи	Формирование среды для обучения профессионального сообщества в туризме
13. Мероприятия для снижения негативного влияния окружающей среды на жителей (формирование искусственной тени, орошение и пр.)	В Саудовской Аравии и ОАЭ функционируют кварталы с искусственным орошением, которое включает с помощью цифровых сервисов	Такой подход позволяет формировать комфортную среду, в том числе для туристов, при этом рационально использовать ресурсы. Такие решения выступают дополнительным фактором привлекательности для туристов

Как видно из приведённых примеров, решения по реализации концепции умных городов позволяют существенно улучшить комфортность среды, создать дополнительные факторы аттрактивности для туристов, сделать отдельные объекты более доступными.

Вместе с понятием «умный город» появляются понятия «умная дестинация» и «умный туризм», которые определяют набор цифровых механизмов и решений именно для туристской сферы [10, 11, 18]. Chung N. с соавторами выделяют три ключевых компонента smart-туризма: умная дестинация, умная бизнес экосистема, умный туристский опыт, которые формируются на базе цифровых решений в сфере транспорта, размещения, гастрономических объектов, достопримечательностей и вспомогательных сервисов. Voes K., Buhalis D. и Inversini A. выделяют 6 основных туристических элементов «умных городов»: «умная мобильность», «умное правительство», «умная экономика», «умные люди», «умная жизнь» и «умная окружающая среда».

По характеру взаимодействия с туристом Chung N. и соавторы. выделяют

инструменты смарт-среды, с которыми турист взаимодействует до путешествия при его планировании, во время путешествия и после его завершения.

Анализ информационного поля профессионального сообщества по вопросам цифровизации туризма в умных дестинациях позволил выделить 5 ключевых и наиболее популярных групп востребованных служб и цифровых решений:

- 1) агрегаторы туристских и экскурсионных услуг, системы бронирования отелей и билетов;
- 2) «электронная путёвка» как инструмент мониторинга качества туристских услуг;
- 3) туристско-информационные цифровые сервисы и платформы для отзывов;
- 4) информационные и стоковые платформы для турфирм как источники информации и ресурсы использования на сайтах и в социальных сетях для продвижения внутреннего туризма;
- 5) цифровые платформы для подачи документов на получение визы.

В совокупности с перечисленными

выше решениями по развитию умных городов они позволяют совершенствовать процесс получения туристом туристского опыта. Вместе с этим, изучение отзывов и комментариев к новостям о внедрении новых платформ или систем, или относительно работы конкретных цифровых решений как правило треть комментариев содержит признаки негативного восприятия и отношения к нововведениям. Так, участники интернет-дискуссий отмечают неэффективность вводимых цифровых новаций, высокую стоимость, затраты на освоение и ненужность в текущих условиях. Нужно отметить, что замечания в подобных комментариях во многом носят субъективный характер, и большая часть комментаторов даже не разбирается в сути вводимой инновации и заранее настроена против неё.

Это заставляет задуматься о вопросе субъективного восприятия жителями качества жизни в умных городах и отношении туристского профсообщества к цифровизации сферы туризма как части процесса развития умного города и умной дестинации. Если первая часть вопроса не является объектом изучения нашей статьи, и возможно инициирует отдельное исследование, но ответ на вторую часть вопроса мы можем найти с помощью опроса представителей турбизнеса.

Для этого нами было опрошено 685 работников туристской сферы по всей стране, из них: 380 сотрудников турагентств, 305 – туроператоров, 50 экскурсоводов и 30 сотрудников информационных служб (туристско-информационных центров и других информационных компаний в туризме). Мы сознательно не опрашивали сотрудников, задействованных в работе агрегаторов и электронных касс, а также других работников, значительная часть профессиональных задач которых лежит в работе прежде всего с цифровыми сервисами. Опрос проводился дистанционно с помощью анкетной формы Яндекс документов.

По итогам опроса большая часть сотрудников туротрасли относится к решениям в области развития умных городов

положительно. Они видят в них путь для развития туризма в городе, отмечают, что умные города становятся не только притягательными дестинациями для туристов, но и создают условия для более успешной и эффективной работы. Многие работники отрасли приводят в подтверждение примеры мировых «умных» дестинаций и их успешность в привлечении иностранных туристов. Больше половины опрошенных отмечает невозможность развития отрасли и её предприятий в текущих условиях без цифровизации.

Вместе с этим около 25 % сотрудников туротрасли выразили полностью негативное отношение к процессам цифровизации. Среди них значительная часть – это около половины опрошенных экскурсоводов, которые, проводят обзорные экскурсии по основным экспозициям музеев и городам, и около пятой части менеджеров по туризму. Основные причины негативного отношения по итогам опроса этой части заключаются в следующем:

- цифровизация процесса оказания услуг снижает их качество, устраняя на многих этапах коммуникацию с человеком;
- автоматизация приводит к потере рабочих мест и части туристского рынка;
- цифровизация требует от сотрудника за те же деньги выполнять больше работы по освоению и пользованию конкретным ресурсом;
- на цифровые решения тратится слишком много средств и здесь есть место для злоупотреблений.

Среди экскурсоводов, которые выразили негативное отношение к цифровизации отрасли, наибольшие опасения вызывают платформы с аудиоэкскурсиями и разнообразные цифровые продукты – аудиоспектакли, продукты с дополненной реальностью и пр. Первые, по их мнению, способны отрицательно сказаться на работе экскурсоводов и отобрать у них часть экскурсантов. Среди причин негативного отношения и опасения относительно качества аудиоэкскурсий.

У сотрудников туристских фирм неприятие вызывают агрегаторы услуг, которые также отбирают потенциальных клиентов, которые уходят в «самобронирование».

Значительная часть ответов, демонстрирующих неприятие цифровых решений, содержит признаки субъективного восприятия и разного уровня цифровой грамотности. Так, часть работников отмечают сложности в освоении ресурсов и необходимости тратить на это дополнительное время, кто-то предпочитает пользоваться привычными инструментами, а часть работников подсознательно ощущает угрозу своим профессиональным компетенциям со стороны цифровых сервисов.

У сотрудников туристических агентств и операторских компаний наибольшее неприятие вызывает вводимая электронная путёвка. Это же подтверждается и обсуждениями в социальных сетях и в комментариях к новостям об этом цифровом продукте. С одной стороны, она направлена на мониторинг качества туристских услуг и формирование информационной доступности предлагаемых туроператором продуктов, снижение вероятности обмана и преступлений в сфере туроператорской деятельности. С другой стороны, для введения сведений в систему электронной путёвки необходимы дополнительные трудовые и финансовые затраты, кроме того, сотрудники отмечают определённые недостатки в её работе.

Ещё одним проблемным вопросом, который отмечают респонденты, являются переходы с одного цифрового ресурса на другой. Сейчас подобный процесс происходит в сфере классификации гостиниц: цифровая платформа, инициированная упразднённым сегодня Ростуризмом, перестала функционировать, а вместо неё введена платформа Министерства экономического развития. Новая платформа не лишена недостатков, присущих новым продуктам, к тому же сотрудникам аккредитационных центров необходимы дополнительные усилия для её освоения.

Ещё один интересный вывод по итогам опроса – сотрудники, живущие в муниципалитетах, которые реализуют концепцию умного города, в большей степени выражают негативное отношение к цифровым решениям и критично относятся к появляющимся нововведениям. Тогда как жители городов меньшего размера и с меньшей степенью цифровизации воспринимают её как благо, которое решило бы много проблем, в том числе в туристской сфере. Скорее всего это связано с искусственностью первой категории и тем, что цифровые продукты для неё привычны и обычны, и их ценность воспринимается субъективно ниже.

Таким образом, можно подвести итог. Формирование умных городов – это обязательное условие развития современной урбанистической среды, ведь именно смарт-решения позволяют городам развиваться оптимально, а их отдельным компонентам и службам функционировать эффективно. Умные города более привлекательны для туристов по разным причинам, выявленным в статье: это и дополнительные attractive качества, и осознание их устойчивости как дестинации, что отвечает трендам спроса на экобезопасные формы туризма, и комфортность среды города, которая соответствует запросам современного цифрового путешественника. Кроме того, в умном городе формируются условия труда для сотрудников туристской отрасли, которые способствуют более эффективной работе, а следовательно – качеству предоставления услуг и созданию новых креативных туристских и экскурсионных продуктов на основе цифровых сервисов и устройств.

На сегодняшний момент нет единого определения «умного города», как и критериев, которые определяют уровень его «интеллектуальности». Это связано с тем, что город – это сложное многофункциональное и многоуровневое образование, и каждый его структурный компонент изучается разными научными направлениями и совершенствуется разными механизмами. Вместе с этим, можно выделить ключевые

признаки умного города – это активные процессы цифровизации всех сфер, направленные на улучшение качества жизни населения через создание условий для интенсивной и эффективной коммуникации между всеми службами города и жителями, через формирование комфортной городской среды и рациональное использование ресурсов, а также за счёт оптимизации жизни жителей города и увеличение доли их досугового времени. В зависимости от подходов в изучении умного города тот или иной из обозначенных аспектов выносится на первый план. В контексте туризма, базисом концепции «умного города» является городское сообщество и турист, который на короткий промежуток времени становится его частью в конкретной дестинации. По итогам исследования

можно сделать вывод о том, что значительная часть механизмов развития умного города, влияющая и на туризм, направлена на улучшение жизни населения, что подтверждает гипотезу о том, что в центре изучаемой концепции лежит именно человек, а не администрация, городские службы и процессы.

При всей очевидности необходимости и выгоды механизмов умного города в том числе в туризме, в отрасли наблюдается неоднозначное отношение к ним. Во многом это объясняется субъективными причинами и опасениями со стороны сотрудников. Поэтому при развитии умных городов нужно уделять внимание обучению и повышению цифровой грамотности сотрудников, что особо актуально для туристической отрасли.

Список источников

1. Веселова А.О., Хацкелевич А.Н., Ежова Л.С. Перспективы создания «умных городов» в России: систематизация проблем и направлений их решения // Вестник Пермского ун-та. Сер. «Экономика». 2018. Т.13. №1. С. 75-89. doi: 10.17072/1994-9960-2018-1-75-89.
2. Макаренко К.В., Логиновская В.О. «Умный город»: стандарты, проблемы, перспективы развития // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Сер.: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. 2019. Т.19. №3. С. 165-171.
3. Смирнов Е. А. и др. Тренды инновационного развития умных городов // Вестник ун-та. 2021. №5. С. 28-36.
4. Федорова О.В., Гайнулова Л.А., Зуева К.С. Цифровизация городского хозяйства: реализация ведомственного проекта «Умный город» в Республике Татарстан // Развитие инновационной экономики: достижения и перспективы: Мат. VI междунар. науч.-практ. конф. 2019. С. 511-521.
5. Филин Е.И., Родина Т.Е. Технологии «Умных» городов и прогнозы их развития // Вызовы цифровой экономики: условия, ключевые институты, инфраструктура: Сб. ст. I Всерос. науч.-практ. конф. 2018. С. 103-105.
6. Ходачек И.А., Дельва К.И., Галустов К.А. Умные города на Крайнем Севере: сравнительный анализ Архангельска, Будё, Мурманска и Тромсё // Городские исследования и практики. 2020. Т.5. №1. С. 57-79. doi: 10.17323/usp51202057-79.
7. Шнорр Ж.П. Формирование туристской городской среды в контексте реализации концепции «умный город» (на примере г. Новосибирск) // Проблемы и перспективы развития туризма в Российской Федерации: Сб. науч. тр. Симферополь: КФУ им. В.И. Вернадского, 2020. С. 362-368.
8. Barrionuevo J.M., Berrone P., Ricart J.E. Smart Cities, Sustainable Progress: Opportunities for Urban Development // IESE Insight. 2012. Vol.14. Pp. 50-57. doi: 10.15581/002.ART-2152.
9. Boes K., Buhalis D., Inversini A. Smart tourism destinations: Ecosystems for tourism destination competitiveness // International Journal of Tourism Cities. 2016. Vol.2. Iss.2. Pp. 108-124. doi: 10.1108/IJTC-12-2015-0032.

10. Buhalis D., Amaranggana A. Smart tourism destinations // In book: Z. Xiang & I. Tussyadiah (Eds.). Information and communication technologies in tourism. Dublin: Springer, 2014. Pp. 553–564.
11. Buhalis D., Amaranggana A. Smart tourism destinations enhancing tourism experience through personalisation of services // In book: Information and communication technologies in tourism. Cham: Springer, 2015. Pp. 377–389.
12. Caragliu A., Del Bo C., Nijkamp P. Smart Cities in Europe // Journal of Urban Technology. 2009. Vol.18. Iss.2. Pp. 65–82. doi: 10.1080/10630732.2011.601117.
13. Chen T. Smart grids, smart cities need better networks // IEEE Network. 2010. Vol.24(2). Pp. 2–3. doi: 10.1109/MNET.2010.5430136.
14. Chung N. et al. Smart tourism cities' competitiveness index: a conceptual model // Information and Communication Technologies in Tourism 2021: Proceedings of the ENTER 2021 eTourism Conference, Jan. 19–22. Cham: Springer, 2021. Pp. 433–438.
15. Guan L. Smart Steps to a Battery City // Government News. 2012. Vol.32. Iss.2. Pp. 24–27.
16. Hall R.E., Bowerman B., Braverman J., Taylor J., Todosow H., Von Wimmersperg U. The vision of a smart city. Upton: Brookhaven National Lab., 2000.
17. Harrison C., Eckman B., Hamilton R., Hartswick P., Kalaganam J., Paraszczak J., Williams P. Foundations for Smarter Cities // IBM Journal of Research and Development. 2010. Vol.54(4). Pp. 1–16. doi: 10.1147/JRD.2010.2048257.
18. Huang X.K., Yuan J.Z., Shi M.Y. Condition and key issues analysis on the smarter tourism construction in China // In book: Multimedia and signal processing. Berlin: Springer, Heidelberg, 2012. Pp. 444–450.
19. Jasrotia A., Gangotia A. Smart cities to smart tourism destinations: A review paper // Journal of tourism intelligence and smartness. 2018. Vol.1. Iss.1. Pp. 47–56.
20. Lazaroiu G.C., Roscia M. Definition methodology for the smart cities model // Energy. 2012. Vol.47. Iss.1. Pp. 326–332. doi: 10.1016/j.energy.2012.09.028.
21. Giffinger R., Fertner C., Kramar H., Kalasek R., Pichler-Milanović N., Meijers E. Smart cities-ranking of European medium-sized cities: Rapport technique. Vienna: Vienna University of Technology, 2007.

References

1. Veselova, A. O., Khatskelevich, A. N., & Ezhova, L. S. (2018). Perspektivy sozdaniya «umnykh gorodov» v Rossii: Sistematizatsiya problem i napravlenij ikh resheniya // Vestnik Permskogo un-ta. Ser. «Ekonomika». 2018. T.13. №1. S. 75–89. doi: 10.17072/1994-9960-2018-1-75-89. (In Russ.).
2. Makarenko, K. V., & Loginovskaya, V. O. (2019). «Umnyj gorod»: standarty, problemy, perspektivy razvitiya // Vestnik Yuzhno-Uraliskogo gos. un-ta. Ser.: Kompiyuternye tekhnologii, upravlenie, radioelektronika. 2019. T.19. №3. S. 165–171. (In Russ.).
3. Smirnov, E. A., et al. (2021). Trendy innovatsionnogo razvitiya umnykh gorodov // Vestnik un-ta. 2021. №5. S. 28–36. (In Russ.).
4. Fedorova, O. V., Gaynulova, L. A., & Zueva, K. S. (2019). Tsifrovizatsiya gorodskogo khozyajstva: realizatsiya vedomstvennogo proekta «Umnyj gorod» v Respublike Tatarstan // Razvitie innovatsionnoj ekonomiki: dostizheniya i perspektivy: Mat. VI mezhdunar. nauch.-prakt. konf. 2019. S. 511–521. (In Russ.).
5. Filin, E. I., & Rodina, T. E. (2018). Tekhnologii «Umnykh» gorodov i prognozy ikh razvitiya // Vyzovy tsifrovoj ekonomiki: usloviya, klyucheveye instituty, infrastruktura: Sb. st. I Vseros. nauch.-prakt. konf. 2018. S. 103–105. (In Russ.).
6. Khodachek, I. A., Deliva, K. I., & Galustov, K. A. (2020). Umnye goroda na Krajnem Severe: sravnitelnyj analiz Arkhangel'skaja, Budjo, Murmanskaja i Tromsjo // Gorodskie issledovaniya i praktiki. 2020. T.5. №1. S. 57–79. doi: 10.17323/usp51202057-79. (In Russ.).
7. Shnorr, Zh. P. (2020). Formirovanie turistskoj gorodskoj sredy v kontekste realizatsii kontseptsii «umnyj gorod» (na primere g. Novosibirsk) // Problemy i perspektivy razvitiya turizma v Rossijskoj Federatsii: Sb. nauch. tr. Simferopoli: KFU im. V.I. Vernad'skogo, 2020. S. 362–368. (In Russ.).

8. Barrionuevo, J. M., Berrone, P., & Ricart, J. E. (2012). Smart Cities, Sustainable Progress: Opportunities for Urban Development. *IESE Insight*, 14, 50-57. doi: 10.15581/002.ART-2152.
9. Boes, K., Buhalis, D., & Inversini, A. (2016). Smart tourism destinations: Ecosystems for tourism destination competitiveness. *International Journal of Tourism Cities*, 2(2), 108-124. doi: 10.1108/IJTC-12-2015-0032.
10. Tussyadiah, D., & Amaranggana, A. (2014). Smart tourism destinations. In book: Z. Xiang & I. Tussyadiah (Eds.). *Information and communication technologies in tourism*. Dublin: Springer, 553–564.
11. Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2015). Smart tourism destinations enhancing tourism experience through personalisation of services. In book: *Information and communication technologies in tourism*. Cham: Springer, 377-389.
12. Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2009). Smart Cities in Europe. *Journal of Urban Technology*, 18(2), 65-82. doi: 10.1080/10630732.2011.601117.
13. Chen, T. (2010). Smart grids, smart cities need better networks. *IEEE Network*, 24(2), 2-3. doi: 10.1109/MNET.2010.5430136.
14. Chung, N., et al. (2021). Smart tourism cities' competitiveness index: a conceptual model. *Information and Communication Technologies in Tourism 2021: Proceedings of the ENTER 2021 eTourism Conference*, Jan. 19–22. Cham: Springer, 433-438.
15. Guan, L. (2012). Smart Steps to a Battery City. *Government News*, 32(2), 24-27.
16. Hall, R. E., Bowerman, B., Braverman, J., Taylor, J., Todosow, H., & Von Wimmersperg, U. (2000). *The vision of a smart city*. Upton: Brookhaven National Lab.
17. Harrison, C., Eckman, B., Hamilton, R., Hartswick, P., Kalagnanam, J., Paraszczak, J., & Williams, P. (2010). Foundations for Smarter Cities. *IBM Journal of Research and Development*, 54(4), 1-16. doi: 10.1147/JRD.2010.2048257.
18. Huang, X. K., Yuan, J. Z., & Shi, M. Y. (2012). Condition and key issues analysis on the smarter tourism construction in China. In book: *Multimedia and signal processing*. Berlin: Springer, Heidelberg, 2012. Pp. 444-450.
19. Jasrotia, A., & Gangotia, A. (2018). Smart cities to smart tourism destinations: A review paper. *Journal of tourism intelligence and smartness*, 1(1), 47-56.
20. Lazaroiu, G. C., & Roscia, M. (2012). Definition methodology for the smart cities model. *Energy*, 47(1), 326-332. doi: 10.1016/j.energy.2012.09.028.
21. Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanović, N., & Meijers, E. (2007). *Smart cities-ranking of European medium-sized cities: Rapport technique*. Vienna: Vienna University of Technology.